

Revista Multidisciplinar

O IMPACTO DO TREINAMENTO DE FORÇA MUSCULAR APLICADO NA REABILITAÇÃO FÍSICA EM IDOSOS

Jorge L. M. C., Mesias N. C. S., Marcos G. S., Yanca C. S.,
Rocilda D. A., Vicente M. P. M. J., Carlos A. S. T. e Iran D. S.

<https://www.paxbahia.com.br/blog/65-treinamento-funcional-para-idosos.html>

PERIÓDICO CIENTÍFICO INDEXADO INTERNACIONALMENTE

DOI: 10.5281/zenodo

DOI: 10.69720/Crossref

ISSN

International Standard Serial Number
2966-0599

www.ouniversoobservavel.com.br

O IMPACTO DO TREINAMENTO DE FORÇA MUSCULAR APLICADO NA REABILITAÇÃO FÍSICA EM IDOSOS

THE IMPACT OF STRENGTH TRAINING APPLIED IN PHYSICAL REHABILITATION FOR OLDER ADULTS

Jorge Luis Martins da Costa¹
Mesias de Nazaré Campos Soares²
Marcos Gomes da Silva³
Yanca Campos Sena⁴
Rocilda Dias de Araújo⁵
Vicente Miguel Paula de Melo Júnior⁶
Carlos Alberto da Silva Trindade⁷
Iran Damasceno Soares⁸

Revista o Universo Observável
DOI: 10.5281/zenodo.14269878
[ISSN: 2966-0599](https://doi.org/10.5281/zenodo.14269878)

¹Bacharel em Educação Física pela Universidade do Estado do Pará - UEPA; Mestre em Motricidade Humana pela UCB/RJ (2011); Dr^o em Saúde Pública pela Universidade de Franca – UNIFRAN; Dr^o em Ciências do Desporto pela UTAD/PT; e-mail: prof.jorgecosta@unifap.br.

²Bacharel e licenciado em Educação Física pela Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA; Especialista em Fisiologia do Exercício pela Faculdade de Macapá – FAMA; Especialista em Musculação: Condicionamento Físico, Prevenção e Reabilitação de Lesões pela Instituto Facuminas-MG; Mestrando em Saúde Pública pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales FICS-ASU. <https://orcid.org/0009-0009-5200-9115>; <https://lattes.cnpq.br/4194299170093301>; e-mail: mesiasfisio@gmail.com.

³Licenciado em Educação Física Faculdade CEAP; Bacharel em Educação Física-UNIASSELVI; Especialista em Biomecânica, Musculação e Reabilitação Musculoesquelética-Instituto IBRABI; Especialista em Treinamento Desportivo e Personal Training-Faculdade UNOPAR; e-mail: marcos-wt@hotmail.com.

⁴Bacharelando em Educação Física – Universidade Paulista-UNIP; e-mail: senayanca85@gmail.com

⁵Licenciada em Química pela Universidade Estadual do Amapá – UEAP; Bacharela em Educação Física pela Universidade Paulista – UNIP; Especialista em Mídias na Educação pela Universidade Federal do Amapá – UNIFAP; e-mail: Rocilda.diasquim@gmail.com.

⁶Bacharel e Licenciado em Educação Física- UNOPAR. Mestrando em Ciência da Educação-U-DESUR. Especialista em saúde e Segurança do Trabalho, Educação Profissional- FATECH. Especialista em Educação Física e Psicomotricidade-FACUVALE; e-mail: vitenzojunior@hotmail.com.

⁷Bacharel em Educação Física na Universidade Paulista – UNIP; Licenciado em Educação Física pela Faculdade Ciências da Amazônia – FCA. carlos.s2352@gmail.com

⁸Bacharel em Educação Física na Universidade Paulista – UNIP; Licenciado em Educação Física pela Faculdade Ciências da Amazônia – FCA; Tecnólogo em Gestão em Segurança Pública pela Universidade Norte do Paraná – UNOPAR. iran.soares@yahoo.com.br.

RESUMO

Na presença do crescimento populacional, a busca por estratégias para promover um envelhecimento saudável e ativo torna-se cada vez mais relevante. Por que a prática regular do Treinamento de Força tornou-se uma ferramenta eficaz e indispensável para prevenir e tratar diversas condições associadas ao envelhecimento, como a sarcopenia (perda de massa muscular). **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo analisar os benefícios do treinamento Força para oferecer saúde e qualidade de vida da população idosa. **Método:** O presente estudo utiliza o método Revisão Sistemática por intermédio da literatura científica, realizada em bases de dados como Scie- lo, RBAFS e Google Acadêmico, buscou identificar os principais benefícios do treinamento força para idosos, incluindo a melhora da força muscular, equilíbrio, capacidade funcional e qualidade de vida, prevenção de doenças crônicas, a promoção da autonomia e independência dos idosos. **Resultados:** Os resultados desta pesquisa demonstram que o treinamento de força é uma ação segura e eficaz para melhorar a saúde e a qualidade de vida dos idosos, contribuindo para um envelhecimento saudável e ativo. **Conclusão:** O treinamento de força evidenciou-se ser uma ação eficiente para melhorar a força muscular, a mobilidade funcional e o equilíbrio em idosos, especialmente nos mais frágeis. Por tanto a intensidade do treinamento influencia os resultados, com programas de intensidade adequado promovendo assim maiores ganhos de força. Esses achados destacam a importância da personalização dos programas de exercício para atender às necessidades específicas de cada indivíduo idoso.

Palavras-chave: Treinamento de Força Muscular; Reabilitação da Saúde Física Envelhecimento; Capacidade funcional; Mobilidade Funcional.

ABSTRACT: *In the presence of population growth, the search for strategies to promote healthy and active aging becomes increasingly relevant. This is because regular Strength Training has become an effective and indispensable tool for preventing and treating various conditions associated with aging, such as sarcopenia (muscle mass loss). **Objective:** This study aims to analyze the benefits of strength training in promoting health and quality of life for the elderly population. **Method:** This study uses the Systematic Review method through scientific*

*literature, conducted in databases such as Scie- lo, RBAFS, and Google Scholar, to identify the main benefits of strength training for older adults, including improvements in muscle strength, balance, functional capacity, and quality of life, prevention of chronic diseases, and the promotion of autonomy and independence for the elderly. **Results:** The results of this research show that strength training is a safe and effective action for improving the health and quality of life of older adults, contributing to healthy and active aging. **Conclusion:** Strength training has proven to be an effective approach to improving muscle strength, functional mobility, and balance in older adults, especially in the more frail individuals. Therefore, the intensity of training influences the results, with programs of appropriate intensity promoting greater strength gains. These findings highlight the importance of personalizing exercise programs to meet the specific needs of each elderly individual.*

Keywords: *Muscular Strength Training; Physical Health Rehabilitation Aging; Functional capacity; Functional Mobility.*

1 INTRODUÇÃO

A importância do cuidado com idosos será relevante para manutenção da saúde física e mental, uma vez que até 2050 a população de idosos do mundo aumentará em mais de 200%. Em 2050, no mundo, haverá 1,5 bilhões de idosos. Quase a totalidade desses idosos (1,2 desses 1,5 bilhões) estarão nos países em desenvolvimento (como é o Brasil). Por tanto o ciclo da vida é composto por uma série de alterações biológicas, que ocasionam efeitos fisiológicos no metabolismo do ser humano o que podem contribuir para o surgimento de doenças crônicas.

No processo de envelhecimento natural do indivíduo, é possível observar que a diminuição do grau de força e consequentemente da resistência muscular, são alguns dos fatores que acarretam nas limitações dos movimentos no idoso, dificultando suas atividades de vida diárias, o que antes, eram relativamente simples, agora acarretam na dependência de terceiros. Nesse sentido sabe-se que o Treinamento físico exclusivo para esse público de idosos pode ser limitado, já que muitos profissionais não se adequam às necessidades desse público alvo, ou até mesmo, por não se sentirem aptos para desempenhar tais orientações, já que exigem uma

atenção especial de acordo com as necessidades que cada um apresenta.

Para todos os efeitos, sabe-se que a musculação é uma modalidade física que proporciona ao seu praticante um bom condicionamento físico, aumento de resistência muscular, força muscular e articular. De acordo com fontes cinéticas, a prática de exercícios físicos torna-se uma opção eficaz para minimizar os efeitos das alterações fisiológicas decorrentes do processo de envelhecimento, melhorando a capacidade funcional, a autonomia e, conseqüentemente, a saúde do idoso.

Idosos com hábito em praticar atividades físicas regularmente possuem uma boa qualidade/rotina de sono, alimentação saudável e, conseqüentemente, apresentarão uma melhor qualidade de vida, já que a prática física regular promove o aumento da expectativa de vida e auxilia na prevenção de processos degenerativos que poderão afetar o sistema neuromuscular como perdas na força muscular (Dinapenia) e massa muscular (Sarcopenia).

De com Confef (2020), a Resolução n. 391/2020, reforça que é prerrogativa do Profissional de Educação Física, no contexto da área hospitalar, coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, nas áreas de atividades físicas e do exercício físico, destinados a promoção, prevenção, proteção, educação, intervenção, recuperação, reabilitação, tratamento e cuidados paliativos da saúde física e mental, na área específica ou de forma multiprofissional e/ou interdisciplinar.

O profissional de educação física deve estar disposto a elaborar um plano de treinamento específico, respeitando a capacidade biológica funcional de cada um, motivando-o a buscar melhoras no seu quadro apresentado, reduzindo os impactos do envelhecimento, estabelecendo um novo padrão de qualidade de vida, favorecendo o processo de restabelecimento de saúde, bem como melhora da mobilidade e capacidade funcional no seu cotidiano, devolvendo autonomia e segurança ao realizar movimentos e esforços simples, sem que ocorra o processo de dependência de terceiros por tanto esse trabalho analisa o impacto do Treinamento Resistido na Reabilitação Física em Idosos, na melhoria da qualidade de vida, bem como os benefícios que essa prática de Exercício oferece aos seus praticantes. O presente estudo utilizou o método Revisão Sistemática por intermédio da literatura científica e incluiu artigos, monografias, dissertações e teses nacionais que abordam a relação entre Treinamento de Força Muscular e Reabilitação Física em Idosos, para melhora da sua qualidade de vida. A pesquisa foi conduzida utilizando bancos de dados como PubMed, Bireme, Scie-Lo, Google

Acadêmico, entre outros, além de consulta a livros relevantes sobre o tema.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

No Brasil, o ritmo no crescimento da população idosa tem sido sistematicamente constante, as fontes de pesquisa relatam toda essa informação. Em termos de esclarecimentos populacionais, é possível observar um crescimento proporcional desse grupo em relação aos demais, em condições individuais, as pessoas estão tornando-se mais envelhecidas, tais mudanças populacionais geram novos desafios e uma necessidade de proporcionar que essas transformações ocorram de forma a possibilitar um envelhecimento saudável.

Segundo Silva MC D (2022), a população idosa vem crescendo, principalmente quando se observa o contexto de países de média renda como o Brasil. Já a níveis mundiais, estimativas apontam para um crescimento de 34% desse grupo populacional, passando de **um** bilhão em 2019 para 1,4 bilhão em 2050. De acordo com pesquisa de Bomfim WC Silva (2022.p, 02),

“Projeções apontam para um envelhecimento da estrutura etária brasileira, sendo visualizado um aumento significativo na proporção de idosos. Em 2060, espera-se que 38,7% da população tenha acima de 60 anos, comparados com 17,1% em 2019”

A idade é um fator responsável por alterações tanto a nível morfológico quanto fisiológico, acarretando em mudanças como atrofia, densidade mineral óssea, efeitos, esses, que aumentam a dependência funcional.

Segundo Fleck e Kraemer (2017), a fragilidade do músculo chega ao ponto de limitar atividades comuns do cotidiano, originando-se da perda funcional e gerando efeitos negativos na força e potência do indivíduo. Por tanto, aqui, destacamos as formas possíveis de quedas e acidentes domésticos. culminando em um quadro de declínio em relação a saúde, o que, conseqüentemente, diminui a qualidade de vida, autonomia, independência e a possibilidade de sobrevida do idoso.

Segundo Fleck e Kraemer (2017) planejar programas de treinamento físico aos idosos deve ser de responsabilidade de um profissional de Educação Física que compreenda fisiologia humana e saiba manipular as variáveis do treino. A relação do envelhecimento e a prática de atividade física e o tema do envelhecimento ativo é apresentada o conceito pela Organização Mundial de Saúde (OMS) nos anos 90 e definiu-o como o processo de otimização de oportunidades para a saúde, a participação e a segurança, no sentido de aumentar a qualidade de vida à medida que se vai envelhecendo.

Segundo EG Silva · (2022), é possível refletir sobre a importância da compreensão dos mecanismos de adaptação no envelhecimento, pois o objetivo passa por aumentar a expectativa de uma vida saudável e promover a qualidade de vida para todos os idosos, considerando o idoso como proativo, consciente da realidade e capaz de delinear os seus objetivos lutando para alcançá-los, capaz de reunir recursos que são úteis na adaptação à mudança e ativamente envolvidos na manutenção do seu bem-estar, ocorrendo através da senescência.

No processo de envelhecimento, várias alterações físicas e funcionais ocorrem, as quais podem potencializar a diminuição de massa magra, perda do equilíbrio, dentre outros. Onde, de forma específica, o programa de exercícios físicos surge como uma estratégia não medicamentosa.

De acordo com GL Lopes · (2015). p, 02),

“A manutenção da funcionalidade no processo de envelhecimento tem sido apontada como um indicador de saúde e está relacionada com a interação de várias funções, entre elas, a capacidade física e psicocognitiva, que irão sustentar a realização das atividades cotidianas e a participação social e comunitária. Assim, durante o processo de envelhecimento, podem ocorrer alterações físico-funcionais que são peculiares desta etapa da vida, mas que estão sujeitas a variação de acordo com as características individuais”.

Por tanto, para além das alterações morfofuncionais, o processo de envelhecimento pode afetar negativamente a hidratação corporal, ou seja, pode haver uma redução de água intracelular, extracelular e água corporal total. Segundo G.R. Falzarella *et al* (2018), os idosos com maior conteúdo de água intracelular apresentaram mais força e maior capacidade funcional comparado a idosos com menor conteúdo de água intracelular, sugerindo uma possível importância da hidratação intracelular que indica uma maior quantidade de massa muscular para a funcionalidade de idosos.

3 MATERIAL E MÉTODO

O objetivo deste estudo é investigar o impacto do treinamento resistido na reabilitação física em idosos, na melhoria da qualidade de vida, bem como os benefícios que essa prática de exercícios oferece aos seus praticantes. Realizou-se uma revisão da literatura que incluiu artigos, monografias, dissertações e teses nacionais que abordam a relação entre treinamento resistido na reabilitação física em idosos, para melhora da sua qualidade de vida. A pesquisa foi conduzida

utilizando bancos de dados como PubMed, Bireme, Scie-lo, Google Acadêmico, entre outros, além de consulta a livros relevantes sobre o tema. A Educação Física, inserida no contexto da saúde e presente na educação formal como disciplina curricular, desempenha um papel crucial na produção e aplicação do conhecimento sobre qualidade de vida, especialmente ao considerar que a atividade física está frequentemente associada à melhoria dessa qualidade.

De acordo com OGL Ferreira (2012), podemos definir o envelhecimento como um processo dinâmico e progressivo, no qual há modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas, que determinam perda progressiva da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos, que terminam por levá-lo à morte.

3.1 ÁREAS DE ESTUDO

Segundo fonte de JSO Silva (2023), algumas das áreas de estudo relacionadas ao treinamento força muscular e reabilitação física em idosos abrangem diversas disciplinas, refletindo a complexidade do processo de envelhecimento e suas implicações na saúde e integrando experiências pessoais envolvidas em um cenário social e cultural, compreendendo diferentes perspectivas: social, biológica, psicológica e cronológica. O envelhecimento biológico é dinâmico e implacável, promovendo maior suscetibilidade do organismo às agressões internas e externas. Essas áreas incluem:

Autores	Áreas de Estudos
<i>Cameron & Dodd, (2020)</i>	Geriatria. Estuda o envelhecimento e suas implicações na saúde, destacando a importância do exercício resistido para a manutenção da independência e da qualidade de vida dos idosos.
<i>Kumar et al, (2022).</i>	Cinesiologia. Analisa o movimento humano e as respostas fisiológicas ao exercício físico e auxiliando nos protocolos de treinamento melhorando a eficácia e segurança para a população idosa
<i>Frontera et al, (2021)</i>	Nutrição. Área avalia a relação entre a alimentação, a suplementação, especialmente no que diz respeito ao aumento da massa muscular e à recuperação uma nutrição adequada é essencial para aperfeiçoar os resultados do treinamento.
<i>Cameron et al, (2021)</i>	Psicologia. Avalia o impacto psicológico da atividade física na saúde mental dos idosos, incluindo fatores como motivação, adesão ao exercício e bem-estar. Por tanto a compreensão dessas variáveis é importante para promover a prática regular de atividades físicas
<i>Haff & Triplett, (2016)</i>	Biomecânica. Estuda as forças e movimentos envolvidos no treinamento resistido, ajudando a otimizar técnicas de exercício e prevenir lesões. O conhecimento biomecânico é crucial para garantir que os idosos realizem os exercícios de forma segura e eficaz
<i>American College of Sports Medicine, (2018)</i>	Educação Física. Esta área foca no desenvolvimento de programas de treinamento e na formação de profissionais capacitados para trabalhar com a população idosa.

Por tanto, cada uma dessas áreas interage de forma multidisciplinar, proporcionando uma abordagem abrangente para a reabilitação física de idosos por meio do treinamento de força muscular.

reabilitação física de idosos é crucial para avaliar a eficácia das intervenções e compreender seus impactos na saúde e qualidade de vida dessa população. As metodologias utilizadas para a coleta de dados podem variar conforme os objetivos do estudo, mas algumas abordagens frequentemente empregadas incluem:

3.2 COLETAS DE DADOS

A coleta de dados em pesquisas que investigam o treinamento de força muscular e a

Autores	Área de Coleta e Avaliação de Dados
<i>Kumar et al., (2022).</i>	Testes de Força Muscular: A força muscular é frequentemente mensurada por meio de dinamômetros ou pesos livres, focando em grupos musculares específicos, como os membros superiores e inferiores.
<i>Cameron & Dodd, (2020)</i>	Testes de Mobilidade Funcional: Instrumentos como o Timed Up and Go (TUG) e o teste de sentar e levantar são utilizados para avaliar a agilidade e a mobilidade funcional dos participantes
<i>Frontera et al., (2021).</i>	Avaliação da Composição Corporal: Métodos como a bioimpedância e a DEXA são empregados para quantificar a massa muscular e a gordura corporal, permitindo uma análise mais detalhada das mudanças na composição física dos idosos.
<i>PM dos Santos (2015)</i>	Questionários e Escalas de Avaliação. Escalas de Qualidade de Vida: Questionários, como o SF-36 e o WHOQOL, são aplicados para medir a qualidade de vida dos idosos antes e após a intervenção, oferecendo uma visão abrangente sobre seu bem-estar.
<i>Craig et al., (2003)</i>	Questionários de Atividade Física: Instrumentos como o IPAQ (<i>International Physical Activity Questionnaire</i>) são utilizados para avaliar os níveis de atividade física dos participantes, ajudando a contextualizar os dados do treinamento
<i>Cadore et al., 2018).</i>	Registros de Adesão e Frequência. O monitoramento da adesão aos programas de treinamento é realizado por meio do registro da frequência e duração das sessões de exercícios. Isso pode incluir diários de treinamento mantidos pelos participantes ou registros realizados por profissionais de saúde
<i>Beck et al., (1996)</i>	Avaliações Psicológicas. Questionários de Saúde Mental: Instrumentos como o Beck Depression Inventory (BDI) são utilizados para avaliar o estado emocional dos participantes antes e depois do treinamento, permitindo a análise do impacto psicológico das intervenções.
<i>Schmidt et al., (2021).</i>	Monitoramento de Resultados de Saúde. Acompanhamento de marcadores de saúde relevantes, como pressão arterial, níveis de glicose e lipídios, que podem ser afetados pelo treinamento resistido, é essencial para avaliar os benefícios gerais da intervenção.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O aumento da Força Muscular, decorrente do treinamento Físico promover ganhos significativos de acordo com achados científicos, por tanto ainda existe uma grade desinformação entre os profissionais de educação física. De acordo com Soares, M N C *et al* (2024, p. 05),

“Nos últimos anos a pratica do TR tem sido recomendada em todas as idades, desde a infância até o envelhecimento, tendo em vista os benefícios gerados a partir do mesmo. A falta de informação e o desconhecimento sobre o TR acabam por polemizar episódios como este, tendo em vista a crença popular que diz que este tipo de exercício físico pode retardar o crescimento e causar sérios danos ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. E por tanto, torne-se um ato de negligencia ou até mesmo de loucura por parte de quem o prescreve ou o recomenda. E no caso da prescrição de treinamento de força para idosos as desconfianças também geram polemicas”.

Autores	Resultados e Benefícios do Treinamento Físico Muscular
<i>Kumar et al</i> (2022).	Treinamento de força: Os resultados em indivíduos idosos, variam entre 20% e 50% após a implementação de programas de treinamento com duração de 12 semanas. Essa melhoria na força é crucial para a execução de atividades diárias e para a manutenção da independência funcional.
<i>Frontera et al</i> (2021).	Saúde Óssea: A prática regular de treinamento resistido demonstrou benefícios significativos na densidade mineral óssea, contribuindo para a prevenção da osteoporose e fraturas.
<i>Kumar et al</i> (2022).	Melhoria da Mobilidade Funcional: O treinamento resistido contribui de maneira substancial para a mobilidade funcional, como evidenciado em testes de desempenho físico, incluindo o teste de sentar e levantar e o teste de caminhada de 6 minutos.
<i>Cameron et al.</i> , (2021)	Impacto na Composição Corporal: O treinamento físico muscular está associado à diminuição da massa gorda e ao aumento da massa muscular magra, sendo especialmente relevante em idosos que frequentemente enfrentam sarcopenia e perda de massa muscular relacionada à idade
<i>Cameron et al.</i> , (2021)	Aspectos Psicológicos: A participação em programas de treinamento resistido está correlacionada com melhorias na autoestima e na qualidade de vida. Idosos envolvidos em atividades físicas relatam maior satisfação com a vida e redução de sintomas depressivos.
<i>Matsudo</i> (2001)	Justifica que a pratica de atividades físicas promovem melhorias na capacidade aeróbia, melhora de força e de flexibilidade, melhora da composição corporal, diminuição de dores articulares, diminuição nos níveis de hormônios do crescimento, que acontecem com o envelhecimento e devido aos níveis de atividade física do indivíduo, se da principalmente pela redução seletiva da massa muscular, fatores endócrinos, nutricionais, hormonais e neurológicos também estão envolvidos nessa redução da força muscular.

O treinamento de força apresenta-se como uma intervenção eficaz na reabilitação física de idosos, abordando diversas dimensões da saúde, pois o aumento da força muscular facilita a realização de tarefas diárias e desempenha um papel crucial na prevenção de quedas que é um dos principais fatores de morbidade nessa população. Além disso, a melhoria da composição corporal e da saúde óssea representa uma estratégia fundamental para combater a sarcopenia e a osteoporose, sendo assim o treinamento de força muscular não deve ser visto apenas como uma intervenção física, mas sim como uma estratégia holística que pode transformar a vida dos idosos, promovendo saúde, bem-estar e autonomia.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um bom desempenho físico é essencial para que o indivíduo consiga manter-se independente e realize suas funções da melhor maneira possível. Dessa forma, quaisquer alterações que prejudiquem a força muscular, o equilíbrio e a marcha do idoso irão levar à disfunção. Portanto, um programa de tratamento que priorize as causas dessa disfunção será efetivo em manter ou aumentar a autonomia do idoso, favorecendo a sua inserção

social. Com base nos estudos analisados, o fortalecimento muscular dá ênfase na melhora da força dos músculos, na mobilidade funcional e no equilíbrio de indivíduos idosos. Portanto, os programas de fortalecimento muscular com intensidade adequada levam a ganhos significativos na força muscular e são capazes de melhorar o desempenho funcional de idosos.

Por seguinte, conclui-se, então, que o envelhecimento pode apresentar menores perdas com a prática regular do treinamento físico, sendo a musculação uma atividade que contribui para a autonomia do idoso. Para isso, o planejamento desta atividade deverá ser elaborado de forma cautelosa, com estímulos leves ou moderado, com maior foco nos membros inferiores, considerando, principalmente, a elaboração de um programa de treino respeitando os princípios básicos do treinamento físico. Os exercícios de musculação, quando desempenhados adequadamente são extremamente seguros, com taxas muito baixas de lesão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- American College Of Sports Medicine. (2018). *Acsm's Guidelines For Exercise Testing And Prescription*. Wolters Kluwer. <https://www.acsm.org/education-resources/books/guidelines-exercise-testing-prescription>
- Bomfim WC Silva MC d. Camargos MCS Ciência & Saúde Coletiva (2022) ,10.1590/1413-812320222711.08192022. Estatuto do Idoso: análise dos fatores associados ao seu conhecimento pela população idosa brasileira, <https://www.scielo.br/j/csc/a/BgpQPHZY6chtR34zqKDFK9p/?lang=pt&format=pdf>.
- Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1996). **AN INVENTORY FOR MEASURING DEPRESSION. ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY**, 4(6), 561-571.
- Cameron, I. D., & Dodd, K. (2020). Effects of resistance training on bone density in older adults: A systematic review. *Journal of Aging and Physical Activity*, 28(2), 231-240.
- Conselho Federal de Educação Física CONFEF(2020), **Resolução n. 391/2020 define atuação do Profissional de Educação Física em contextos hospitalares**. <https://cref14.org.br/resolucao-n-391-2020-define-atuacao-do-profissional-de-educacao-fisica-em-contextos-hospitalares/>.
- EG Silva · 2022 <https://doi.org/10.1590/1982-3703003234261>, **Resiliência para uma Velhice Bem-Sucedida: Mecanismos Sociais e Recursos Pessoais de Proteção**. <https://www.scielo.br/j/pcp/a/FmQpGdrQ9R3JqLHCjz6nXxQ/#>.
- Frontera, W. R., et al. (2021). Sarcopenia: An overview. *American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation*, 100(2), 115-120.
- FLECK, S. J.; KRAEMER, W. J. **Fundamentos do treinamento de força muscular**. Porto Alegre: Artmed, 2006.
- G.R. Falzarella;L P. R. Gasparotto;I.B. Coimbra; A.M.V. Coimbra 2018, *Água intracelular, extracelular e corporal total de idosos sarcopênicos e não sarcopênicos* <https://www.fct.unesp.br/Home/Pesquisa/labsim/tcc-rogerio-vasconcelos-esposito.pdf>
- GL Lopes · 2015, <https://doi.org/10.1590/1809-9823.2015.14013> **Funcionalidade de idosos cadastrados em uma unidade da Estratégia Saúde da Família segundo categorias da Classificação Internacional de Funcionalidade**. <https://www.scielo.br/j/rbgg/a/SKF9sdJ8NdWwvVF8jkZfsWK/?lang=pt>.
- Haff, G. G., & Triplett, N. T. (2016). *Essentials of Strength Training and Conditioning* (4^a ed.). Human Kinetics.
- JSO Silva · 2023, **Os Benefícios do Treinamento Resistido em Mulheres Idosas no Retardo do Processo de Osteopenia e Sarcopenia: Uma Revisão Integrativa**. <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/5926/1/TCC%20FINAL%20PDF%20JULIANA%20SOUTO%20DE%20OLIVEIRA%20SILVA.pdf>.
- Kumar, V., et al. (2022). Resistance training in older adults: Effects on health outcomes. *Journal of Geriatric Physical Therapy*, 45(3), 128-135.
- MATSUDO, S. M. Atividade Física e Envelhecimento: aspectos epidemiológicos. *Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde*. v. 7, n. 1, p. 2-13, 2001.
- MATSUDO, S. M., MATSUDO, V.K.R. "Prescrição e benefícios da atividade física na terceira idade. **Rev. bras. Ciênc. Mov** . v.6, n. 4, p.19-30, 1992.
- OGL
Ferreira · 2012, <https://doi.org/10.1590/S0104-07072012000300004>, **Envelhecimento ativo e sua relação com a independência funcional**. <https://www.scielo.br/j/tce/a/fMTQ8Hnb98YncD6cC7TTg9d/>.
- PM dos Santos 2015, **Principais Instrumentos de Avaliação da Qualidade de Vida de Idosos no Brasil: Vantagens e Desvantagens na Utilização**. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4685590/mod_resource/content/1/instrumentos%20qualidade%20de%20vida%20idoso.pdf.
- Soares; M N C S et al, 2024 10.69849/revistaft/th102411011529, **Relevância do Treinamento Resistido como Ferramenta de Prevenção e Controle de Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT)**. <https://revistaft.com.br/relevancia-do-treinamento-resistido-como-ferramenta-de-prevencao-e-controle-de-doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/>.
- World Health Organization. (2021). *Global Strategy and Action Plan on Ageing and Health*. Disponível

em: <https://www.who.int/publications/i/item/global-strategy-and-action-plan-on-ageing-and-health>.

WC Bomfim MC Silva e MCS Camargos
2022, <https://doi.org/10.1590/1413-812320222711.08192022>. ***Estatuto do Idoso: análise dos fatores associados ao seu conhecimento pela população idosa brasileira.***
<https://www.scielo.br/j/csc/a/BgpQPHZY6chtR34zqKDFK9p/>.